

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM MEDICINA VETERINÁRIA/SAÚDE
ANIMAL E AMBIENTAL**

TÍTULO: ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NA OSTEOARTRITE EM CÃES E GATOS COM ÊNFASE EM TERAPIAS REGENERATIVAS E BIOENGENHARIA TECIDUAL

DOI: 10.5281/zenodo.17808704

AUTORES: CAMILA BEATRIZ DE SOUSA MOURA, ELIANE BATISTA DE SOUSA MOURA, MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS

INTRODUÇÃO: A OSTEOARTRITE (AO) É UMA DOENÇA ARTICULAR CRÔNICA E DEGENERATIVA, COMUM EM CÃES E GATOS, QUE CAUSA DOR E PERDA FUNCIONAL. FRENTE ÀS LIMITAÇÕES DAS TERAPIAS CONVENCIONAIS, ABORDAGENS REGENERATIVAS TÊM GANHADO RELEVÂNCIA, DESTACANDO-SE O USO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS (CTMS), PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) E EXOSSOMOS, COM EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E POTENCIAL DE REPARO TECIDUAL. PARALELAMENTE, A BIOENGENHARIA TECIDUAL INTRODUZ SCAFFOLDS TRIDIMENSIONAIS, HIDROGÉIS, IMPRESSÃO 3D DE ESTRUTURAS OSTEOCONDRAIS E SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FATORES DE CRESCIMENTO, FAVORECENDO UM AMBIENTE PROPÍCIO À REGENERAÇÃO ARTICULAR. **OBJETIVO:** ANALISAR AS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS DA OSTEOARTRITE EM CÃES E GATOS, COM ÊNFASE EM TERAPIAS REGENERATIVAS E BIOENGENHARIA TECIDUAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA, QUALITATIVA E DESCRITIVA, DELINEADA PELA ESTRATÉGIA PICO: P (CÃES E GATOS COM OSTEOARTRITE), I (TERAPIAS REGENERATIVAS), C (TRATAMENTOS CONVENCIONAIS) E O (MELHORA CLÍNICA E REGENERAÇÃO TECIDUAL). FORAM UTILIZADOS DESCRITORES DECS/MESH: “OSTEOARTHRITIS”, “DOGS”, “CATS”, “REGENERATIVE MEDICINE” E “TISSUE ENGINEERING”, COMBINADOS POR OPERADORES BOOLEANOS, NAS BASES PUBMED E CAB DIRECT. SEGUINDO AS ETAPAS PRISMA, FORAM IDENTIFICADOS 120 ESTUDOS, DOS QUAIS 70 FORAM EXCLUÍDOS APÓS LEITURA DE TÍTULOS E RESUMOS, 42 APÓS AVALIAÇÃO DE ELEGIBILIDADE, RESULTANDO EM 8 ARTIGOS INCLUÍDOS NA TEMÁTICA PROPOSTA. **RESULTADOS:** AS CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS ALOGÊNICAS REDUZIRAM ATÉ 80% A CLAUDICAÇÃO E 75% A DOR ARTICULAR, AO MODULAR INFLAMAÇÃO E ESTIMULAR REGENERAÇÃO CONDRAL. O PLASMA RICO EM PLAQUETAS APRESENTOU EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E CONDROPROTETOR, MEDIADO POR FATORES DE CRESCIMENTO COMO TGF- β , PDGF E VEGF. NA BIOENGENHARIA, SCAFFOLDS TRIDIMENSIONAIS BIODEGRADÁVEIS FAVORECERAM A RESTAURAÇÃO DA CARTILAGEM EM MAIS DE 70%. EXOSSOMOS DERIVADOS DE CTMS REDUZIRAM INFLAMAÇÃO SINOVIAL E ESTIMULARAM SÍNTESE DE COLÁGENO TIPO II, ENQUANTO HIDROGÉIS INTELIGENTES POSSIBILITARAM LIBERAÇÃO SUSTENTADA DE CÉLULAS E FÁRMACOS, PROLONGANDO O EFEITO TERAPÊUTICO. **CONCLUSÃO:** AS TERAPIAS REGENERATIVAS E A BIOENGENHARIA TECIDUAL MOSTRAM-SE PROMISSORAS AO REDUZIR INFLAMAÇÃO, RESTAURAR PARCIALMENTE A CARTILAGEM E MELHORAR A CLÍNICA EM ESTÁGIOS AVANÇADOS DA OA.

PALAVRAS-CHAVE: BIOENGENHARIA TECIDUAL; CÃES E GATOS; OSTEOARTRITE; TERAPIAS REGENERATIVAS.